

BIODIGESTOR SERTANEJO DIGITAL: APLICAÇÃO WEB PARA DIMENSIONAMENTO, MONITORAMENTO E ANÁLISE DE VIABILIDADE NO SANEAMENTO RURAL DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

BIODIGESTOR SERTANEJO DIGITAL: APLICACIÓN WEB PARA DIMENSIONAMIENTO, MONITOREO Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD EN EL SANEAMIENTO RURAL DEL SEMIÁRIDO BRASILEÑO

DIGITAL “SERTANEJO” BIODIGESTER: A WEB APPLICATION FOR SIZING, MONITORING, AND FEASIBILITY ANALYSIS IN RURAL SANITATION IN THE BRAZILIAN SEMIARID

Johann Torres¹, Marcos Padilha² e Marcilio Máximo³

¹Especialização, IFPB, Princesa Isabel, Brasil, johann.torres@ifpb.edu.br, 0009-0008-4450-8136;

²Doutor, IFPB, Princesa Isabel, Brasil, marcos.padilha@ifpb.edu.br, 0000-0002-99573831;

³Doutor, IFPB, Princesa Isabel, Brasil, marcilio.maximo@ifpb.edu.br, 0000-0002-1448-1103;

Eixo Temático 09 – Tecnologias Digitais no Saneamento Rural
Aplicações de tecnologias digitais no monitoramento de água e saneamento rural.

Eje Temático 09 – Tecnologías Digitales en el Saneamiento Rural
Aplicaciones de tecnologías digitales en el monitoreo de agua y saneamiento rural.

Thematic Axis 09 – Digital Technologies in Rural Sanitation
Applications of digital technologies in water monitoring and rural sanitation.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a aplicação de uma solução digital para apoio à decisão no saneamento rural: o Biodigestor Sertanejo Digital, uma página web que realiza cálculos técnicos e econômicos para dimensionamento, monitoramento e análise de viabilidade de biodigestores em contextos rurais do Semiárido brasileiro. O objetivo foi integrar, em uma única interface, modelos consolidados de engenharia de digestão anaeróbia com parâmetros contextuais do Semiárido e métricas de produção e retorno, de modo a orientar agricultores familiares, técnicos municipais e gestores. A ferramenta recebe dados de entrada como número dos animais, massa diária de dejetos, teor de sólidos biodigestor, tempo de retenção hidráulica, vazão do biogás, teor estimado de metano, equivalentes energéticos (kWh e GLP), volume de biofertilizante, reduções potenciais de emissão de CO₂ e indicadores econômico-financeiros (CAPEX, OPEX, custo nivelado do biogás, payback). A ferramenta surgiu da necessidade prática de implantação do biodigestores na região do Semiárido, demandando uma solução digital que pudesse automatizar cálculos, simulações e relatórios. Foram realizadas etapas de levantamento e análise de requisitos, desenvolvimento do código e testes de funcionamento com cenários reais do Sertão. Os resultados indicam que a aplicação facilita o pré-dimensionamento, melhora a comparabilidade de alternativas e oferece transparência nos pressupostos, apoiando decisões de implantação e operação. Discute-se ainda a replicabilidade para outros biomas e a integração futura com sensores e bancos de dados públicos. Conclui-se que a solução contribui para ampliar o acesso a tecnologias de saneamento rural, agregando eficiência técnica, retorno econômico e benefícios ambientais.

Palavras-chave: saneamento rural, biodigestor, biogás, Semiárido, tecnologias digitais

RESÚMEN

Este trabajo presenta el desarrollo y la aplicación de una solución digital para apoyar la toma de decisiones en el saneamiento rural: el Biodigestor Sertanejo Digital, una página web que realiza cálculos técnicos y económicos para dimensionamiento, monitoreo y análisis de viabilidad de biodigestores en contextos rurales del Semiárido brasileño. El objetivo fue integrar, en una sola interfaz, modelos consolidados de ingeniería de digestión anaeróbica con parámetros contextuales del Semiárido y métricas de producción y retorno, con el fin de orientar a agricultores familiares, técnicos municipales y gestores. La herramienta recibe datos de entrada como número de animales, masa diaria de excretas, contenido de sólidos del biodigestor, tiempo de detención hidráulica, caudal de biogás, contenido estimado de metano, equivalentes energéticos (kWh y GLP), volumen de biofertilizante, reducciones potenciales de emisiones de CO₂ e indicadores económico-financieros (CAPEX, OPEX, costo nivelado del biogás, payback). La herramienta surgió de la necesidad práctica de implementación del biodigestor en la región del Semiárido, requiriendo una solución digital que pudiera automatizar cálculos, simulaciones e informes. Se realizaron etapas de levantamiento y análisis de requisitos, desarrollo del código y pruebas de funcionamiento con escenarios reales del Sertão. Los resultados indican que la aplicación facilita el pre-dimensionamiento, mejora la comparabilidad de alternativas y ofrece transparencia en los supuestos, apoyando decisiones de implementación y operación. También se discute la replicabilidad para otros biomas y la futura integración con sensores y bases de datos públicas. Se concluye que la solución contribuye a ampliar el acceso a tecnologías de saneamiento rural, agregando eficiencia técnica, retorno económico y beneficios ambientales.

Palabras clave: saneamiento rural, biodigestor, biogás, Semiárido, tecnologías digitales.

ABSTRACT

This paper presents the development and application of a digital solution to support decision-making in rural sanitation: the Digital Sertanejo Biodigester, a web-based tool that performs technical and economic calculations for sizing, monitoring, and feasibility analysis of biodigesters in rural contexts of the Brazilian semiarid. The objective was to integrate, in a single interface, established anaerobic digestion engineering models with contextual parameters of the semiarid and production/return metrics, in order to guide family farmers, municipal technicians, and managers. The tool takes input data such as the number of animals, daily manure mass, biodigester solids content, hydraulic retention time, biogas flow rate, estimated methane content, energy equivalents (kWh and LPG), biofertilizer volume, potential CO₂ emission reductions, and economic-financial indicators (CAPEX, OPEX, levelized cost of biogas, payback). The tool emerged from the practical need for biodigester implementation in the semiarid region, requiring a digital solution that could automate calculations, simulations, and reports. Steps included requirements gathering and analysis, code development, and functionality testing with real scenarios from the Sertão. Results indicate that the application facilitates pre-sizing, improves the comparability of alternatives, and provides

transparency in assumptions, supporting implementation and operational decisions. The replicability for other biomes and future integration with sensors and public databases is also discussed. The solution is concluded to contribute to expanding access to rural sanitation technologies, adding technical efficiency, economic returns, and environmental benefits.

Keywords: rural sanitation, biodigester, biogas, semiarid, digital technologies.

INTRODUÇÃO

O saneamento rural no Semiárido brasileiro enfrenta desafios históricos ligados à escassez hídrica, à baixa cobertura de sistemas de esgotamento sanitário e à ausência de soluções tecnológicas adaptadas às especificidades locais. A literatura aponta que apenas cerca de 20% das residências rurais do país possuem acesso a sistemas adequados de esgotamento, o que amplia os riscos de contaminação de mananciais e compromete a saúde pública (IBGE 2022). Nesse contexto, a adoção de tecnologias apropriadas, de baixo custo e sustentáveis tem sido destacada como uma prioridade estratégica para reduzir desigualdades territoriais e promover a dignidade das populações rurais (Heller e Castro 2019).

Entre as alternativas, os biodigestores rurais têm ganhado relevância como sistemas capazes de tratar dejetos animais e humanos, produzir biogás e gerar biofertilizante, atuando de forma integrada no saneamento, na segurança energética e na agricultura familiar (Lopes et al. 2020). Experiências na China, Índia e países da África Subsaariana demonstram que a disseminação de biodigestores contribui para mitigar emissões de gases de efeito estufa, aumentar a eficiência no uso da biomassa e reduzir a pressão sobre florestas pelo uso de lenha (Bond e Templeton 2011). No Brasil, iniciativas de biodigestores adaptados ao Semiárido, como o modelo sertanejo, representam um avanço na busca por tecnologias resilientes à irregularidade climática e aos limites socioeconômicos da região (Oliveira et al. 2020).

Com o avanço das tecnologias digitais, surge a possibilidade de ampliar o alcance e a eficiência dessas soluções por meio de ferramentas computacionais voltadas ao planejamento, ao monitoramento e à gestão. Softwares e aplicações web podem apoiar o dimensionamento, a avaliação de viabilidade e a gestão operacional de biodigestores, tornando acessíveis informações técnicas antes restritas a especialistas (Muench et al. 2020).

Este trabalho insere-se nesse contexto ao apresentar o desenvolvimento do Biodigester Sertanejo Digital, uma aplicação web concebida para realizar cálculos de dimensionamento e viabilidade técnica, econômica e ambiental de biodigestores no Semiárido brasileiro. O

software foi desenvolvido a partir da necessidade de implantação do biodigestor na região do Semiárido, demandando uma solução digital capaz de automatizar cálculos e apoiar decisões técnicas.

MATERIAIS E MÉTODOS

O processo de construção do Biodigestor Sertanejo Digital envolveu tanto etapas de engenharia sanitária quanto práticas de engenharia de software, desenvolvidas entre 2024 e 2025.

1. Levantamento de requisitos – A fase inicial consistiu em reuniões para identificar as necessidades para a implantação do biodigestor no Semiárido. Foram identificados os cálculos necessários (volume do reator, tempo de retenção hidráulica (TRH), produção de biogás, equivalência energética, geração de biofertilizante, CAPEX/OPEX, emissões evitadas em CO₂e) e os requisitos funcionais da aplicação (interface amigável, exportação de relatórios, visualização gráfica, responsividade).
2. Análise de requisitos – Os requisitos levantados foram classificados em funcionais e não funcionais, priorizando usabilidade, transparência nos cálculos e acessibilidade para agricultores e técnicos com diferentes níveis de conhecimento em informática. Foi adotado um modelo incremental de desenvolvimento, permitindo ajustes conforme feedback do solicitante e de usuários-piloto (Pressman 2016).
3. Desenvolvimento – A aplicação foi construída com HTML, CSS e JavaScript, utilizando arquitetura modular para facilitar manutenção e futuras expansões. As fórmulas de engenharia sanitária foram incorporadas com base em Chernicharo (2007) e nas diretrizes do IPCC (2006) para emissões. O código foi documentado e acompanhado de comentários técnicos.
4. Testes de funcionamento – Foram conduzidos testes de unidade para cada módulo de cálculo e testes integrados para verificar consistência dos resultados. Posteriormente, testes de aceitação foram realizados com cenários reais do Semiárido (número de animais, variações de temperatura, concentração de sólidos) comparando os resultados com valores relatados em Lima et al. (2021) e Oliveira et al. (2020).
5. Funcionamento da aplicação – O software recebe dados de entrada via formulários, processa os cálculos em tempo real e apresenta os resultados em tabelas e gráficos,

Dados de saída

Dados básicos do Projeto

Tabela 1 - Pretensão do projeto

Nome do Projeto:	Biodigestor Sertanejo
Local:	Sertanejo
Data:	25/06/2017

Tabela 2 - Dados ambientais

Temperatura mínima:	22,00	°C	
Temperatura média:	30,00	°C	
Temperatura máxima:	35,00	°C	

Resumo de substrato para alimentação do biodigestor

Tabela 3 - Resumo

Nº	Descrição	kg/d	m³/d
1,00	Resíduos de criadouros de animais (Biomassa)	83,00	0,08
1,00	Água complementar	166,00	0,17
Total		249,00	0,25

Dimensionamento de Estruturas

Tabela 4 - Biodigestor

Unidades requeridas			
Tipo:	Sertanejo		
Material:	Alvenaria, PVC, madeira, ferro e Fibras de vidro		
Volume total requerido:	11,25	m³	
número de unidades:	1	Global	

Figura 2. Tela de resultados processados do software (captura parcial, apresentando valores calculados de viabilidade técnica e econômica). Fonte: Elaboração própria (2025).

Este conjunto de procedimentos permitiu alinhar rigor técnico e usabilidade prática, consolidando uma ferramenta digital acessível, transparente e adaptada ao contexto do Semiárido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes de simulação realizados com o Biodigestor Sertanejo Digital demonstraram consistência dos cálculos frente aos valores teóricos e experimentais reportados na literatura. Nos cenários avaliados, variando de 5 a 50 bovinos e diferentes teores de sólidos totais (5–12%), o software apresentou resultados alinhados aos obtidos em plantas experimentais descritas por Lima et al. (2021) e Oliveira et al. (2020). A produção de biogás calculada pelo sistema foi compatível com os intervalos estimados para condições do Semiárido, considerando

temperaturas médias entre 20 e 32 °C.

Do ponto de vista funcional, o sistema mostrou-se capaz de integrar cálculos técnicos complexos em uma interface acessível e intuitiva. A Figura 1 ilustra a tela de entrada de dados, onde o usuário insere informações ambientais e produtivas. A Figura 2 apresenta a saída do sistema, destacando o resumo do substrato, o dimensionamento do biodigestor e indicadores-chave de viabilidade. Apesar de as capturas serem parciais devido ao grande volume de informações, elas evidenciam a capacidade do software em organizar e sistematizar dados de forma clara.

O uso da aplicação em testes com agricultores familiares e técnicos extensionistas revelou boa aceitação, sobretudo pela possibilidade de obter relatórios rápidos de viabilidade técnica e econômica. Observou-se que o software reduz barreiras de compreensão dos cálculos e permite comparar diferentes cenários de implantação, tornando o processo decisório mais transparente e fundamentado. Essa característica é apontada por Muench et al. (2020) como essencial em ferramentas digitais voltadas para pequenas unidades de biogás.

Em termos de impacto, os cálculos de viabilidade financeira (CAPEX, OPEX e payback) auxiliam na avaliação do retorno econômico da tecnologia, enquanto as estimativas de redução de emissões em CO₂ e dialogam com metas globais de mitigação climática (IPCC 2006). Essa integração entre dimensões técnica, econômica e ambiental reforça o potencial do software como instrumento de apoio à sustentabilidade no saneamento rural.

A replicabilidade da aplicação também foi identificada como um ponto positivo. Embora calibrada para o Semiárido brasileiro, a estrutura modular do código permite adaptações para outros contextos, desde que ajustados os parâmetros ambientais e produtivos. Esse aspecto favorece a expansão do uso da ferramenta em outros biomas, ampliando seu alcance e impacto.

Dessa forma, os resultados confirmam que o Biodigestor Sertanejo Digital contribui para reduzir desigualdades tecnológicas em áreas rurais, oferecendo uma solução prática para planejamento e gestão de sistemas de biodigestores. Ao unir fundamentos de engenharia sanitária e engenharia de software, a aplicação estabelece uma ponte entre a ciência e a prática, fortalecendo a integração entre inovação digital e saneamento rural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Biodigestor Sertanejo Digital demonstrou que a integração entre

engenharia sanitária e engenharia de software pode gerar soluções eficazes, acessíveis e replicáveis para o saneamento rural. A aplicação foi capaz de automatizar cálculos complexos, traduzindo-os em informações claras e úteis para agricultores familiares, técnicos extensionistas e gestores públicos.

Os resultados obtidos confirmaram a consistência dos algoritmos, a aplicabilidade em diferentes cenários do Semiárido e a aceitação por parte dos usuários finais. Além disso, a ferramenta incorporou aspectos técnicos, econômicos e ambientais, favorecendo a tomada de decisão de forma mais transparente e fundamentada.

Outro ponto relevante é que o software surgiu de uma demanda prática para a implantação do biodigestor na região do Semiárido, com objetivo de complementar o projeto físico com uma solução digital. Esse caráter prático fortalece a integração entre as necessidades do campo e as inovações tecnológicas, ampliando o impacto da solução no saneamento rural.

Como continuidade, sugere-se ampliar a base de dados utilizada, integrar sensores IoT para monitoramento em tempo real e desenvolver versões móveis da aplicação. Tais aprimoramentos podem aumentar a precisão dos cálculos, facilitar o acompanhamento do desempenho operacional e expandir o alcance da solução para outras regiões e contextos de saneamento rural.

Assim, conclui-se que o Biodigestor Sertanejo Digital representa um avanço importante no uso de tecnologias digitais aplicadas ao saneamento rural, contribuindo para a sustentabilidade ambiental, a eficiência econômica e a inclusão social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bond, Trevor, and Douglas Templeton. 2011. "History and Future of Domestic Biogas in Developing Countries." *Energy for Sustainable Development* 15 (4): 347–354. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2011.09.003>.
- Chernicharo, Carlos A. Lemos. 2007. *Reatores Anaeróbios: Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias*. 2ª ed. Belo Horizonte: DESA/UFMG.
- Heller, Léo, and Maria da Piedade Morais de Castro. 2019. *Saneamento e Saúde no Brasil: Políticas Públicas, Desafios e Perspectivas*. Rio de Janeiro: Fiocruz.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2022. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2021*. Rio de Janeiro: IBGE.

INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). 2023. *Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP)*. Brasília: INMET. <https://bdmep.inmet.gov.br/>.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2006. *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. Hayama: Institute for Global Environmental Strategies.

Lopes, L. A., A. E. B. S. Lourenzani, C. V. dos Santos, e P. S. B. dos Santos. "Desenvolvimento de um Biodigestor de Baixo Custo Aplicado na Agricultura Familiar." *Brazilian Journal of Biosystems Engineering* 14, n.º 1 (2020): 8–15. <https://doi.org/10.18011/bioeng2020v14n1p8-15>.

Muench, S., R. Wirges, and S. Rüd. 2020. "Digital Decision Support for Small-Scale Biogas Plants: Potentials and Challenges." *Renewable Energy* 152: 735–744. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.01.019>.

Oliveira, Maria C., Rafael A. Silva, and Thiago P. Souza. 2020. "Biodigestor Sertanejo: Uma Experiência de Tecnologia Social no Semiárido Brasileiro." *Revista Brasileira de Agroecologia* 15 (2): 112–126.

Pressman, Roger S. 2016. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8ª ed. Porto Alegre: AMGH.